

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нуралиев Н.А. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Удочкина Л.А. (Россия)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

ЗНАЧЕНИЕ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОГНОЗЕ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Паноев Х.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
panoyev.xurshid@bsmi.uz

***Резюме.** Ранняя диагностика и профилактика задержки психомоторного развития детей позволяет снизить заболеваемость и инвалидность. Статья посвящена разработке схемы прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста, что имеет большое значение для органов здравоохранения при организации специализированной педиатрической и медико-педагогической, превентивной службы. Предложенный метод позволяет ранней диагностики и профилактики нарушения психомоторного развития у детей дошкольного возраста, что имеет важное медико-социальное значение.*

***Ключевые слова:** Дети, психомоторное развитие, щитовидная железа, дошкольный возраст, антропометрия*

THE IMPORTANCE OF MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS IN THE PROGNOSIS OF PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN

Panoev Kh.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
panoyev.xurshid@bsmi.uz

***Resume.** Early diagnosis and prevention of delayed psychomotor development of children can reduce morbidity and disability. The article is devoted to the development of a scheme for predicting the psychomotor development of preschool children, which is of great importance for health authorities when organizing specialized pediatric and medical-pedagogical, preventive services. The proposed method allows early diagnosis and prevention of disorders of psychomotor development in preschool children, which is of important medical and social importance.*

***Keywords:** Children, psychomotor development, thyroid gland, preschool age, anthropometry*

БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОМОТОР РИВОЖЛАНИШИ ПРОГНОЗИДА МОРФОФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Паноев Х.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
panoyev.xurshid@bsmi.uz

***Резюме.** Болаларнинг кечиктирилган психомотор ривожланишининг эрта таъхиси ва олдини олиш касаллик ва ногиронликни камайтириши мумкин. Мақола ихтисослаштирилган педиатрия ва тиббий-педагогик, профилактика хизматларини таъкил қилишда соғлиқни сақлаш органлари учун катта аҳамиятга эга бўлган мактабгача ёшдаги болаларнинг психомотор ривожланишини башорат қилиш схемасини ишлаб чиқишга бағишланган. Тавсия этилган усул мактабгача ёшдаги болаларда психомотор ривожланиш бузилишларини эрта таъхислаш ва олдини олиш имконини беради, бу муҳим тиббий ва ижтимоий аҳамиятга эга.*

***Калит сўзлар:** болалар, психомотор ривожланиш, қалқонсимон без, мактабгача ёш, антропометрия*

Введение. Совершенствование системы непрерывного образования подрастающего поколения невозможно без целостного понимания психической и двигательной деятельности учащегося и глубокого изучения психофизиологических детерминант психомоторного развития на всех этапах непрерывного образования. Любая психическая деятельность не имела бы смысла, если бы не завершалась движением. Моторные действия, включаясь в перцептивную деятельность ребенка, выполняют и гносеологическую функцию [4,6].

Известно, что Триодтиронин (Т3) – один из двух главных гормонов щитовидной железы, основной функцией которого является регуляция энергетического (главным образом поглощения кислорода тканями) и пластического обмена в организме. Он регулирует скорость потребления тканями

кислорода, стимулирует синтез белка, глюконеогенез и гликогенолиз (что приводит к повышению концентрации глюкозы в крови), липолиз, моторную функцию кишечника, усиливает катаболизм и выведение с желчью холестерина, способствует синтезу витамина А и всасыванию в кишечнике витамина В12, росту костей, производству половых гормонов [1].

Принято считать, что психомоторное развитие – процесс изменения и становления функциональных систем организма, в основе которых лежат произвольные движения в течение его индивидуальной и общественной жизни. Утомляемость, слабость, сонливость, снижение памяти, внимания, снижение успеваемости в школе, задержка психомоторного развития на дефиците йода в организме, и проконсультируется с эндокринологом [2,3,5].

Целью исследования явилась оценка психомоторного развития детей дошкольного возраста и ее корреляционный анализ с морфофункциональными показателями щитовидной железы.

Материалы и методы исследования:

Проведено обследование 1390 организованных детей дошкольного возраста, проживающих в Бухарской области. Из них 721-девочек, 669-мальчиков в возрасте 3-7 лет. Анализ в зависимости от места проживания показал, детей, проживающих в условиях села всего-667, из них мальчиков-313 (46,9%), девочек-354 (53,1%). Детей, проживающих в городе-всего-723, из них мальчиков-356 (49,3%), девочек-367 (50,7%). Соотношение городских и сельских детей составило 1:1.

Результаты и обсуждение.

Результаты распределения детей по возрасту и места жительства показали преобладание организованных детей в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) в возрасте 4-6 лет не зависимо от места жительства.

Изучение физического роста детей дошкольного возраста показало, что девочки 4-летнего возраста опережают мальчиков по росту, весу, окружности груди и длине ног (рис.1).

При этом у мальчиков средние показатели физического развития были на уровне веса - $14,9 \pm 0,24$ кг по сравнению веса у девочек - $15,8 \pm 0,24$ кг ($p < 0,05$). Рост у мальчиков 4 года составил $95,7 \pm 0,70$ см против роста девочек - $99,4 \pm 1,19$ см ($p < 0,05$). В ходе анализа установлена статистически значимая большая окружность груди у девочек - $56,1 \pm 0,31$ см против показателей у мальчиков - $53,1 \pm 0,31$ см ($p < 0,05$). А также длина ног у девочек составила - $55,3 \pm 0,49$ см против длины ног у мальчиков - $50,3 \pm 0,23$ см, что показывает достоверность полученных результатов сравнения показателей физического развития детей в возрасте 4 года ($p < 0,05$).

Рисунок 1. Показатели физического роста детей в возрасте 4 лет

Результаты исследования показали, что мальчики получили более высокий балл по шкале оценки психомоторного развития - $83,6 \pm 1,91$ балл, по сравнению данных у девочек соответствующего возраста - $81,5 \pm 1,52$ балл. Более детальное изучение морфометрическими параметрами и гормонами ЩЖ у детей 4-х летнего возраста показало, что у мальчиков длина правой и левой доли ЩЖ больше чем у девочек, $2,7 \pm 0,09$ см и $2,4 \pm 0,05$ см соответственно, ($p < 0,05$). При этом объем левой доли ЩЖ у мальчиков в 2,0 раза больше, чем у девочек: $1,2 \pm 0,13$ см и $0,6 \pm 0,04$ см ($p < 0,05$), (рис.2.).

Анализ состояния синтеза гормонов ЩЖ показал более высокие титры свободного Т4 - $25,7 \pm 0,72$ пмоль/л и ТТГ - $2,4 \pm 0,21$ пмоль/л у мальчиков против данных у девочек, $19,1 \pm 0,91$ пмоль/л и $1,4 \pm 0,09$ пмоль/л соответственно ($p < 0,05$),

Рисунок 2. Показатели оценки психомоторного развития по модифицированной шкале с учетом морфометрических и функциональных показателей щитовидной железы у детей в возрасте 4 лет

Оценка синтеза гормонов ЩЖ позволила установить повышение уровня общего ТЗ у девочек до $2,7 \pm 0,14$ ммоль/л по сравнению его синтеза у мальчиков- $2,0 \pm 0,15$ пмоль/л ($p < 0,05$).

Таким образом, полученные результаты исследования позволили установить особенности психомоторного и физического развития у детей в возрасте 4-года в зависимости от пола. Установлено, что девочки 4-летнего возраста опережают мальчиков по росту, весу, окружности груди и длине ног. При этом у мальчиков длина правой и левой доли ЩЖ больше чем у девочек, объем левой доли ЩЖ в 2,0 раза больше, чем у девочек ($p < 0,05$). А также выявили повышенный синтез Т4 и ТТГ у мальчиков, а у девочек -повышение уровня общего ТЗ.

Оценка синтеза гормонов ЩЖ позволила установить повышение уровня общего ТЗ у девочек до $2,7 \pm 0,14$ ммоль/л по сравнению его синтеза у мальчиков- $2,0 \pm 0,15$ пмоль/л ($p < 0,05$).

Следовательно, у девочек повышение уровня общего ТЗ свидетельствует о недостатке йода в организме и высокого риска развития эндемического зоба.

Сравнительная оценка физического роста детей 5-летнего возраста позволила установить усиленный рост мальчиков, чем девочек. При этом мальчики опережают девочек также по окружности груди, длине рук и ног (рис.3).

Рисунок 3. Показатели физического роста детей 5-летнем возрасте

Полученные результаты показывают закономерность роста и развития детей.

Оценка Психомоторного развития по шкале показала одинаковый набор баллов не зависимо от пола, мальчики в среднем набирали $81,3 \pm 2,09$ баллов, девочки- $81,2 \pm 2,28$ баллов. Полученные результаты свидетельствуют об усилении психомоторного развития у детей в возрасте 5-лет не зависимо от пола и показателей физического развития.

Морфометрическая характеристика ЩЖ показала, что длина правой доли ЩЖ у мальчиков больше- $2,4 \pm 0,04$ см, чем у девочек- $2,3 \pm 0,07$ см.

При этом ширина левой доли ЩЖ у девочек больше $2,4 \pm 0,05$ см, чем у мальчиков- $2,1 \pm 0,03$ см.

Анализ состояния синтеза гормонов ЩЖ позволил установить активация синтеза общего Т3, свободного Т4 и ТТГ у мальчиков. Полученные результаты не имеют статистическую значимость, но показывают течение йододефицитного состояния у девочек.

Для изучения параметров физического роста и развития детей и прогноза психомоторного их развития в динамике в зависимости от возраста позволяет раскрыть некоторые механизмы нарушения интеллектуального развития детей. С учетом выше приведенных данных результатов исследования для прогнозирования степени психомоторного развития нами было изучено физическое развитие детей 6-летнего возраста.

В результате выявили более высокий рост мальчиков, чем девочек. А также окружность груди у мальчиков больше чем у девочек, в среднем составляет $59,1 \pm 0,6$ см по сравнению у девочек- $57,25 \pm 0,83$ см ($p < 0,05$).

Оценка психомоторного развития по шкале показала, что девочки в 6 лет набирают больше баллов, чем мальчики. То есть интеллектуальное развитие девочек в 6 лет более высокое, чем мальчики, $87,3 \pm 2,12$ баллов и $90,0 \pm 1,92$ баллов соответственно.

Морфометрические показатели ЩЖ у детей в возрасте 6-лет несколько отличаются в зависимости от пола. У мальчиков объем правой доли ЩЖ ($1,7 \pm 0,18$ см), ширина ($1,4 \pm 0,08$ см) и объем левой доли ($1,6 \pm 0,09$ см) больше, чем у девочек: $1,4 \pm 0,12$ см, $1,24 \pm 0,03$ см и $1,5 \pm 0,09$ см соответственно. Хотя полученные результаты не имеют статистическую значимость, но показывают тенденцию увеличения объема правой и левой доли, за счет увеличения ширины левой доли ЩЖ у мальчиков.

Анализ уровня гормонов ЩЖ у детей в возрасте 6 лет показал высокий титр свободного Т4 у мальчиков- $28,1 \pm 1,66$ пмоль/л ($p < 0,05$), что свидетельствует об активации функции ЩЖ возможно в результате стресса, умственной нагрузки и респираторных инфекций. Следовательно, в этом возрасте у мальчиков установлен высокий риск развития диффузного токсического зоба на фоне повышения свободного Т4 в крови.

При этом у девочек в возрасте 6 лет отмечается снижение уровня свободного Т4, что свидетельствует о йододефицитном состоянии с высоким риском развития вторичного гипотиреоза.

Таким образом, комплексная оценка физического и психомоторного развития детей с морфометрическими показателями ЩЖ и состоянием синтеза её гормонов у детей в зависимости от возраста позволила определить возраст-половые их особенности и прогнозировать риск развития заболеваний ЩЖ.

Выводы:

1. Установлено преобладание организованных детей в детских дошкольных учреждениях (ДДУ) в возрасте 4-6 лет не зависимо от места жительства

2. У детей в возрасте 4-года, функциональное состояние ЩЖ не зависит от показателей физического развития. Установлен высокий риск развития йододефицитного состояния у девочек в возрасте 5-лет, что клинически проявляется отставанием девочек в росте на фоне тенденции набора в весе, отставание в росте окружности головы и груди, длины рук и ног по сравнению физического роста мальчиков.

3. Установлен высокий риск развития диффузного токсического зоба у мальчиков в возрасте 6 лет на фоне повышения свободного Т4 в крови Тироксин (свободный Т4) и ширина левой доли ЩЖ являются более информативными индикаторами активности психомоторного развития мальчиков. Трийодтиронин (общий Т3) и толщина перешейка ЩЖ у девочек являются индикаторами задержки психомоторного развития. При этом чем больше трийодтиронина в крови, тем меньше толщина перешейки ЩЖ и низкий балл по шкале оценки психомоторного развития девочек.

Список литературы:

1. Намазова Л. С., Широкова Ирина Васильевна Профилактика йододефицитных заболеваний // ПФ. 2018. №2.

2. Practical Paediatric Endocrinology in a Limited Resource Setting / Editor Zacharin M. — Melbourne, Australia, 2019. — 320 p.

3. Raymond J. Fetal and neonatal thyroid function: review and summary of significant new findings / J. Raymond, S.H. La Franchi // Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes Obes. — 2020. — № 17 (1). — P. 1-7.

4. Raine Joseph E. Practical Endocrinology and Diabetes in Children / Raine Joseph E., Mal-

colm D.C. Donaldson, John W. Gregory, Guy Van Vilet. — 3rd edition. — Wiley-Blackwell. — 2020. — 258 p.

5. Zimmermann M.B. Iodine Deficiency // Endocrine Reviews. — 2019. — 30 (4). — P. 376-408. 13.

6. WHO, UNICEF, and ICCIDD. Assessment of the Iodine Deficiency Disorders and monitoring their elimination. Third edition. — Geneva: WHO, WHO/Euro/NUT. — 2017. — P. 1-98.